

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue:2

Eylül/September-2025

Kanun-ı Esasi'nin(1876 Anayasası) Ortaya Çıkışı

TheEmergence of theConstitution (1876 Constitution)

Orhan GÜNER

YL Öğrencisi, Iğdır Üniversitesi LEE
Graduate Student Iğdir University LEE
Iğdır/Türkiye
guner.orhan04@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-5313-8731>

İlhan GÖK

Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Assoc. Professor. Dr. Gümüşhane
University, Faculty of Letters,
Department of History
Gümüşhane/TÜRKİYE
ilhangok52@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3231-9879>

Atıf / Citation: Güner, Orhan-Gök, İlhan. “Kanun-ı Esasi'nin(1876 Anayasası) Ortaya Çıkışı”. *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 6/3 (Eylül/September), 951-973

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17162718>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/ArticleType: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/DateReceived: 02.06.2025

Kabul Tarihi/DateAccepted: 23.08.2025

SayfaAralığı/ PageRange:951-973

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: Thisarticle has beenscannedby intihal.net. No plagiarismdetected.

Yayıncı / Publishedby: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Anayasa kavramı insanların uzun yıllar üzerinde tartıştığı bir kavramdır. İnsanların sosyal özellikleri gereği bir arada yaşamaktadırlar. Hayatlarını devam ettirebilmek için de yaşamları boyunca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları vardır. Aynı zamanda bir arada yaşadığı diğer insanlarla arasında bir iş bölümü vardır. Bu iş bölümlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için de bazı yazılı ya da yazısız kurallar belirlenmiştir. İşte bu kuralların bütününe anayasa denir. İlk insanlar kendi aralarında bazı basit kurallar belirledilerse de bu kurallar anayasa sayılacak düzeyde değildi. 1215 yılında İngiltere’de ortaya çıkan MagnaCarta biraz daha genişletilerek anayasaya yakın bir metin olmuştur. Türk tarihinde 1876 yılına kadar anayasalarda bulunan bazı kısa maddeler şeklinde metinler olmuştur fakat bunlar anayasa sayılamaz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemiş olması, bünyesinde farklı milletleri barındırması gibi özellikler devlet yönetimini zorlaştırmıştı. Bunun üzerine Avrupa’da bilimsel, teknolojik ve demokratik gelişmeler ortaya çıkması, Osmanlı’nın bunları zamanında ülkeye getirip uygulayamaması devletin gerilemesine sebep oldu. Avrupa’nın gerisine düşmemek ve devletin toprak kayıplarını önlemek için Osmanlı yönetimi bilimsel ve teknolojik bazı yeniliklerin yanında demokratik yenilikler de yaptı. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ilan edildikten sonra daha büyük bir adım olan Meşrutiyet ilan edildi. Bu gelişmesinin en önemli parçası olan Kanun-ı Esasi böylelikle ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Demokrasi, Osmanlı Devleti, Kanun-i Esasi, Meşrutiyet

ABSTRACT

The concept of a constitution is one that people have debated for many years. People live together due to their social nature. In order to continue their lives, they have duties and responsibilities that they must fulfill throughout their lives. At the same time, there is a division of labor among the other people they live with. Certain written or unwritten rules have been established so that this division of labor can continue smoothly. The entirety of these rules is called the constitution. Although early humans established some simple rules among themselves, these rules were not at a level that could be considered a constitution. The Magna Carta, which emerged in England in 1215, was expanded somewhat and became a text close to a constitution. In Turkish history, until 1876, there were texts in the form of short articles in the constitution, but these cannot be considered a constitution. The Ottoman Empire's expanding borders and its diverse population made state administration difficult. Scientific, technological, and democratic developments in Europe, which the Ottomans failed to introduce and implement in their country in a timely manner, led to the decline of the state. In order to keep up with Europe and prevent the loss of territory, the Ottoman administration introduced scientific and technological innovations as well as democratic reforms. Following the proclamation of the Tanzimat Edict and the Islahat Edict, a more significant step was taken with the proclamation of the Constitutional Monarchy. This led to the emergence of the most important part of this development, the Kanun-ı Esasi (Fundamental Law).

Keywords: Constitution, Democracy, Ottoman Empire, Constitutional Law, Constitutional Monarchy

Giriş

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi ile başlayan, Tanzimat Fermanı'nın ve Islahat Fermanı'nın ilanı ile devam eden demokratikleşme çalışmalarının yeterli olarak görülmemesi sonucunda I. Meşrutiyet ilan edildi. Bununla birlikte devlet kanunlarının daha kapsayıcı ve yazılı hale gelmesi gerektiği düşüncesi ile Kanun-i Esasi adında yeni bir anayasanın düzenlenme çalışmalarına başlanmıştır. Medrese öğrencilerinden oluşan ve kendilerine Talebe-i Ulum hareketi denilen bir grup öğrenci 10 Mayıs 1876 yılında anayasa çalışmalarına başladılar. Bu gurubun ortaya attıkları fikirler halk tarafından destek bulunca Sultan Abdulaziz sadrazam Mahmud Nedim Paşa'yı ve Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'yi görevden azletti. O dönem Şura-yı Devlet başkanı olan Mithat Paşa Hey'et-i Vükela'da da görev alınca Talebe-i Ulum hareketine destek verdi. Böylelikle Meşrutiyet yanlısı olanların sayısı arttı. Meşrutiyet'e sıcak bakmayan Sultan Abdulaziz Meşrutiyet hareketi tarafından tahttan indirilerek onun yerine V. Murad getirildi. İstedikleri desteği alamayan Taleb-i Ulum hareketi V. Murad'ı da tahtan indirerek onun yerine de II. Abdulhamid'i I. Meşrutiyeti ilan etmesi karşılığında tahta çıkardılar.¹

Tanzimat Fermanı Mısır Meselesi, Islahat Fermanı ise Kırım konusunda batılı devletlerin desteğini almak için dışarıdan bir etki ile yayınlanmış iken, I. Meşrutiyet'in ilan edilmesi daha çok aydınlardan oluşan çevrenin ve halkın etkisi ile yayınlanmıştır. I. Meşrutiyet yayınlanmadan önce Mithat Paşa anayasal düzen için Kanun-i Esasi'nin metinlerini yazma hazırlıklarına başlamıştı. II. Abdulhamid tahta geçmeden önce Meşrutiyet yönetimine sıcak baktığı için kendisine destek veren Genç Osmanlılar'ın yardımı ile tahta geçti. Böylelikle meşruti yönetime geçişin önü açılmış oldu. II. Abdulhamid tarafından Said Paşa'ya verilen görevle Fransız anayasaları Osmanlıca'ya çevrildi. Böylece Mithat Paşa'nın hazırladığı anayasa taslağı ile birlikte iki tane anayasa örneği olmuş oldu.²

Kanun-i Esasi nin aleyhinde yapılan bazı çalışmalara rağmen nihai anayasa metni için Mithat Paşa başkanlığında Meclis-i Mahsus adında ulema, bürokrat ve askerlerden oluşan bir meclis çalışmalara başladı. Hazırlanan anayasa metni Heyet-i Vükela'da görüşülerek anayasa olarak kabul edildi ve padişahın onayına sunuldu. Yeni anayasa çıkarılırken

¹ Mehmet Akif Aydın, "Kānūn-i Esāsī", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*(İstanbul:Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001), 24/329

² Bülent Tanör, *Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri(1789-1980)* (İstanbul:Afa Yayınları, 1996), 114.

Cevdet Paşa ve Mütercim Rüştü Paşa gibi padişahın yetkilerini korumaya çalışanlar ile halka daha çok yetki vermek için uğraşan Ziya Paşa, Midhat Paşa, Süleyman Paşa ve Namık Kemal arasında bazı tartışmalar da olmuştur.³

23 Aralık 1876 yılında ilan edilerek yürürlüğe konulan Kanun-i Esasi bir diğer ismi ile 1876 Anayasası on iki başlık ve 119 maddeden meydana gelmektedir. Birçok alan ile ilgili konuları düzenleyen bu anayasanın ilk maddesi devletin bütünlüğünü vurgularken üçüncü maddede ise Saltanat ve Halifeliğin Osmanoğulları'nın en büyük erkek çocuğuna ait olduğu belirtilmiştir. Bu anayasanın yedinci maddesine göre savaş ilanı, vekilleri azletme ve sürgüne gönderme, hutbelerde isminin okunması, kara ve deniz kuvvetlerine kumandanlık yapma, yabancı devletlerle anlaşma yapma, Meclis-i Umumi'nin toplanmasına ve tatiline karar verme, Hey'et-i Meb'usa'ın feshi gibi konularda padişah söz sahibi idi. Madde 11 devletin dini İslam'dır, madde 12 basın kanun önünde hürdür, madde 13 genel adabı ve asayişini ihlal etmemek kaydıyla diğer din mensuplarının din ve vicdan hürriyeti ile mezhep imtiyazları konularını içermektedir.⁴

Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi'nin olumlu bulunan maddelerinin yanında çok eleştirilen maddeleri de olmuştur. 113. Madde çokça eleştirilen maddelerdendir. Bu maddeye göre devletin herhangi bir bölgesinde ihtilalin çıkacağını gösteren şüphelerin ortaya çıkması durumunda hükümet o bölge ile ilgili sıkıyönetim kararı hakkına sahip olacak, hükümetin emniyetini ihlal ettiği güvenlik güçlerinin araştırmaları ile ortaya çıkan kişiler padişah tarafından ülkeden sürgüne gönderilebileceklerdir.⁵

Kanun-i Esasi yayınlanırken anayasa gereği Meşrutiyet ilan edilmiş, Meclis-i Umumi ve Meclis-i Mebusan adında iki tane meclis açılmış, halk ülke yönetimine ilk kez ortak olmuştur. Açılan meclisler için yapılan seçimlere sadece erkekler katılmıştır. Seçimler iki aşamalı olarak yapılmıştır. Meclis-i Umumi 19 Mart 1877-28 Haziran 1877 ile 13 Aralık 1877-14 Şubat 1878 dönemleri olmak üzere iki dönem çalıştıktan sonra II. Meşrutiyet'in ilanına kadar kapatılmıştır. Kanun-i Esasi II. Meşrutiyet'in tekrar ilan edildiği 1908 yılına

³Selda Kılıçkaya, "Kanun-i Esasinin İlanından Sonra Vilayetlerden Gönderilen Teşekkürnameler", *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 18/29 (1996), 138

⁴ Fatma Sarıaslan, "1876 Anayasası (Kanun-i Esasi) ve İlk Osmanlı Parlementosu", *Yasama Dergisi* 46 (2022), 125

⁵ Enes Ersöz, *Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Işığında Sadrazamlığın Başbakanlığa Evrilmesi, Değişimi ve Kaldırılması* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 26.

kadar yürürlükten kaldırılmıştır. Yedi defa değişikliğe gidilen Kanun-i Esasi'nin en kapsamlı değişikliği 1909 yılında yapılmıştır.⁶

1. Anayasa ve Demokrasinin Tarihsel Gelişimi

Demokrasi ve anayasa birbirleriyle yakından ilgili olan kavramlardır. Anayasalar antik ve modern anayasalar diye ikiye ayrılır. Günümüzdeki anayasalar modern anayasalar olarak geçmekteyken, Antik Yunan dönemindekiler ise antik anayasa diye geçmektedir. Her iki kavram da milletlerin yönetimine dayanan ve milletlerin devamlı isteyebileceği durumlardır. Dünyadaki en iyi ilk anayasa olarak tarihteki MagnaCarta olarak bilinse de modern anayasalar 1789 yılındaki Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan anayasalar daha ayrıntılı ve daha demokratik anayasalardır.⁷ İnsan hakları, özgürlük, eşitlik ve adalet kavramlarının daha fazla anlam kazanmasıyla yeni kurulan bütün Avrupa ülkeleri hızlıca demokratik anayasalar çıkarmışlardır. Zaman ilerledikçe mevcut anayasalardaki konular insanların günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılamayınca anayasalar ya tamamen değiştirilmiş ya da bazı maddeler eklenmiştir. Avrupa devletlerindeki anayasaların ortaya çıkması daha çok aydın kişiler ve halk tarafından talep edilirken İslam toplumlarındaki anayasaların ortaya çıkması yöneticilerin kendi çabalarıyla ortaya çıkmıştır.⁸

Avrupa Devletleri Osmanlı Devleti'ne göre biraz daha erken anayasal düzene geçmişlerdir. Belçika 1830'da, Fransa ve İtalya 1848'de, Prusya ise 1850 yılında anayasa hazırlayarak demokratik düzene kavuşmuşlardır. Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Eflak ve Boğdan Prenslükleri de 1831-1832 Organik Nizamname adlı anayasal metni kendi aralarında kabul ettikten sonra 1861 yılında Osmanlı yönetimine de kabul ettirmişlerdir.⁹

Bir devletin demokratik devlet olarak kabul edilebilmesi için demokratik ve hukuk devletinin şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. İnsan haklarına dayalı, parlamenter sistemin olduğu devletler demokratiktir.¹⁰

⁶ Mahmut Bolat, "I. Meşruiyet'ten I. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti Dış Politikasının Genel Bir Değerlendirmesi", *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 1/1 (2014), 20.

⁷II. Mahmut ile Ayanlar arasında yapılan Sened-i İttifak her ne kadar bir kanun gibi gözüke de sadece padişah ile belli bir zümre olan ayanlar arasında yapıldığı için anayasal bir metin olarak kabul edilmemektedir.

⁸Hakan Türkan, "Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme ve Kanun-i Esasi'nin Demokratik Hüviyeti", *Vakanüvis – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi* 3(2018), 365

⁹İbrahim Ülker, "Hukukun Genel İlkeleri Bağlamında Kanun-i Esasi'deki Yargılamaya İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 21/2(2013), 102

¹⁰ Yaşar Fatih Mengüç, *1909 Osmanlı Kanunî Esasî Tadilleri Çerçevesinde Kanun Yapma Usulü*, (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014), 31.

2.Osmanlı Devleti'nde Anayasal Düzene Geçmenin Nedenleri

Üç kıtada hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu devlet yönetimini sağlam siyasi, idari, askeri ve sosyo-ekonomik temellere göre kurmuştu. Uzun yıllar bu yapısını sürdüren Osmanlı Devleti Avrupa'da yaşanan gelişmeleri zamanında takip etmediği için devletin sistemlerinde bozulmalar ortaya çıkmıştır. Osmanlı toplumunda çeşitli sebeplerle ekonomik, sosyal ve askeri konularda sorunlar başlamıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren bu sorunlar daha da belirgin hale gelmiştir. Bu sebeple bazı çözümler aranmıştır.¹¹

Osmanlı Devleti'nde anayasa fikri çok sonradan ortaya çıkmıştır. Fransız İhtilali ile birlikte tüm dünyaya yayılan eşitlik, özgürlük ve adalet kavramları Osmanlı toplumunda yaşayan azınlıkları da etkileyince Osmanlı yöneticileri devleti dağılmaktan kurtarmak için bazı demokratik adımları atmaya yönelmiştir. Osmanlı Devleti ilk zamanlarındaki gücün verdiği rahatlık ile demokratik adımları atmakta gecikmiştir. Bu durumun sebebi Türk geleneğindeki merkezî yönetim ve İslamiyet'in getirdiği yöneticilerin belli bir zümreden seçilmesi gerektiği düşüncesidir. Demokrasi kavramının daha çok İslam dışı inanışlarda ortaya çıkmış olması Müslüman olan Osmanlı toplumunun onu istemesini de geciktirmiştir. Uzun yıllar saltanatla ve İslami kurallara göre yönetilen Osmanlı toplumu farklı yönetim biçimlerine de fazla merak salmamıştır.¹²

Osmanlı Devleti'nin Batıyı takip etmeye başlamasıyla Avrupa ülkelerine giden bazı aydınlar demokrasi ve anayasa kavramlarını yakından takip etme fırsatını bulmuştur. Bu kavramların Osmanlı yöneticileri tarafından kabul edilmesi için bazı çalışmalar başlatmışlardır. Bunun sonucu olarak Osmanlıda Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Atılan bu demokratik adımlar Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engelleyemediği için daha fazla demokratik adımların atılması gerekmiştir.¹³

Tanzimat Dönemiyle birlikte merkezi ve yerel yönetimlerde karar alma süreçlerinde bazı değişiklikler yapılarak yeni kurum ve kurullar ortaya çıkmıştır. 1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesiyle kuvvetler ayrılığına bağlı bağımsız adliyeler kurulmuştur. 1868 yılındaki Şura-yı Devlet fikrinin ortaya çıkmasıyla Osmanlı'da parlamento düşüncesi de

¹¹Ülker, "Hukukun Genel İlkeleri Bağlamında Kanun-i Esasi'deki Yargılamaya İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", 103

¹²Enver Ziya Karal, *Osmanlı Tarihi Islahat Fermanı Devri 1861-1876*(Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2003), 367.

¹³Türkkan, "Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme ve Kanun-i Esasi'nin Demokratik Hüviyeti", 367

yayılmıştır. Ahmet Cevdet Paşa'nın 1869 yılında çıkarmış olduğu Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye adındaki Türk Medeni Kanunu ile Osmanlı toplumu kanunlarla biraz daha tanışmış oldu.¹⁴

Dönemin Osmanlı aydınları hükümetten kaynaklanan bazı sorunların şartları açık ve net olan bazı kanunların ilan edilmesiyle çözülebileceğine inanmışlardır. Anayasanın gerekliliği dağılmakta olan Osmanlı Devleti'nin kurtuluş için ortaya attığı fikirlerden olan Osmanlılık fikriyle de örtüştüğünü aydınlar dile getirmiştir. Burada da görüldüğü gibi anayasa fikri halktan çok aydınlar ve devlet yöneticileri tarafından gündeme getirilmiştir.¹⁵ Bu dönemde tartışılan anayasa fikrine göre iktidarı tamamen kısıtlayan bir durum ortada yoktur. Azınlıklar başta olmak üzere Osmanlı vatandaşlarına sadece bazı konularda bireysel hak ve özgürlükler verilecekti. Bu yönüyle bakıldığında yapılacak bu anayasanın Tanzimat ve Islahat Fermanlarından çok da farklı bir yönü olmamıştır.¹⁶

Şeri hukuka göre yönetilen Osmanlı Devleti'nde modern bir anayasanın ortaya çıkması ve toplum tarafından kabul edilmesi o dönemin şartlarında oldukça zordu. Toplumdaki İslami düşünceyle modern anayasaların ortaya çıkardığı hak ve özgürlükler tamamen uyuşmadığı için yöneticilerin yeni anayasalar hazırlamaları da zorlaşmıştır.¹⁷

Osmanlı Devleti demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde çeşitli alanlarda yaptığı yenilikleri halka da kabul ettirip uygulamak zorunda kalmıştı. Aydınların çabaları ile yeni çıkarılan kanunların, yeni açılan devlet kurumlarının yanında çoğu zaman eskileri de varlığını sürdürmüştür. Bu sebeple halk arasında sosyal sorunların ve halkın kafasında birtakım karışıklıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum bir bakıma yeni ve eskinin çatışması olarak da değerlendirilmektedir. Böyle bir karmaşıklığın var olması devletin gereksiz yere sosyal ve politik açıdan enerji harcamasına sebep olmuştur.¹⁸

Osmanlı aydınları padişahlık makamında ve diğer makamlarda bulunan yöneticilerin devleti yönetirken sadece kendi iradeleri ve vicdanlarıyla hareket etmelerinin yeterli

¹⁴Ülker, "Hukukun Genel İlkeleri Bağlamında Kanun-i Esasi'deki Yargılamaya İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", 104

¹⁵Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nın yayınlanması daha çok dış devletlerin baskısını azaltmak için yayınlanırken, Kanun-ı Esasi Osmanlı aydınlarının isteği doğrultusunda çıkarılmıştır.

¹⁶Eren Cenan, "Osmanlı-Türk Anayasacılığının İlk Anayasası: 1876 Tarihli Kanun-ı Esasi", *Adalet Dergisi* 71 (Kasım 2023), 573-574.

¹⁷Mithat Cemal Kuntay, *Namık Kemal Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında II*, (İstanbul: Maarif Basımevi, 1956), 55.

¹⁸Recai Okandan, "Amme Hukukumuz Bakımından Tanzimat, Birinci Ve İkinci Meşrutiyet Devirlerinin Önemi". *Journal of Istanbul University Law Faculty*, 15/1 (1949), 16

olmadığını dile getirmişlerdir. Bu durumda Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarının verilecek kararlardan hoşnut olmayacakları düşünülmüştür. Bu sebeple dine bağlı olmayan, tamamen evrensel kavramlar içeren bir anayasanın hazırlanması gerektiğini her defasında dile getirmişlerdir. Bazı İslamcı aydınlar Avrupa’da öğrendikleri anayasalarda olan kavramları İslam’ın değerler sistemiyle kaynaştırarak bir anayasa hazırlamayı devlet yöneticilerine bildirmişlerdir. Osmanlı için gerekli olan anayasanın şariat ile temin edileceğini düşünmüşlerdir. Namık Kemal gibi Osmanlı aydınları Jean-Jacques Rousseau ve Locke’nin fikirlerinden etkilenerek şariat ile onların düşüncelerini sentezlemeye çalışmışlardır.¹⁹

Kanun-ı Esasi’nin kabulüne ve I. Meşrutiyet’in ilan edilmesine zemin hazırlayan gelişmeler 10 Mayıs 1876 yılında ortaya çıkan öğrenci(talebe-i ulüm) hareketi ile başlamıştır. Öğrencilerin başlattığı bu hareket vatandaşlar tarafından da destek görünce Sultan Abdülaziz azlettiği sadrazamın ve şeyhülislamın yerine Mütercim Rüşdü Paşa’yı sadrazam, İmam-ı Hayrullah Efendi’yi de şeyhülislam olarak atayarak süreci ilerletmek istemiştir. Şura-yı Devlet atanan Mithat Paşa da Heyet-i Vükela’da yer alarak anayasa çalışmalarına katılmıştır.²⁰

Sultan Abdülaziz’in işleri ağırdan aldığını düşünen Talebe-i Ulüm hareketi onu tahttan indirerek önce V. Murat’ı sonra da II. Abdülhamid’i tahta geçirmişlerdir. II. Abdülhamid’in tahta geçmesi ile birlikte Mithat Paşa anayasa hazırlığına başladı.²¹

Kanun-ı Esasi’nin daha çok dış sebeplerle ilan edildiği düşünülmektedir. Bosna Hersek’te isyanın çıkması, Bulgaristan’daki karışıklığın başlaması, Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi, Rusya’nın güç kazanması gibi sebepler Osmanlı Devleti’nin Kanun-ı Esasi’yi ilan etmesini sağlamıştır. Mısır Meselesi nedeniyle Tanzimat Fermanı, Kırım Meselesi yüzünden de Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi Osmanlı Devleti’nin demokratik adımları atarken dış devletlerden etkilendiğini göstermektedir.²²

¹⁹Hakan Türkkkan, *Osmanlı Devleti’nde Anayasa Düşüncesinin Gelişimi ve Kanun-ı Esasi Tartışmaları* (Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Doktora Tezi, 2013), 182.

²⁰ Mehmet Akif Aydın, "Kānûn-i Esâsî", 24/329

²¹Mehmet Akif Aydın, "Kānûn-i Esâsî", 24/329

²²Mehmet Akif Aydın, "Kānûn-i Esâsî", 24/329-330

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilanından itibaren çağdaşlaşma ve modernleşme süreci başlamıştır. Tanzimat Fermanı'nın bazı maddeleri anayasal nitelik taşısa da Osmanlı vatandaşlarına Avrupa'daki insanlara verilen hakları tam anlamıyla vermemiştir. Dolayısıyla daha kapsayıcı bir anayasanın hazırlanması gerekmektedir. Yeni Osmanlılar(Genç Osmanlılar) ve Mithat Paşa bir anayasanın hazırlanması için bazı çalışmalar başlatmışlardır. Bu doğrultuda yirmi kişiden oluşan bir komisyonun Kanun-i Esasi'yi hazırlaması için ilk adımlar atılmıştır. Bu kanun için lehte ve aleyhte bazı düşünceler toplum tarafından tartışıldığı için söz konusu komisyon bir sonuca varmadan dağılmıştır.²³

Mithat Paşa ile birlikte Osmanlı Devleti'nde bazı demokratik adımlar atmaya çalışan bazı aydınlar II. Abdülhamit'ten baskı görünce sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerine gittiler. Mithat Paşa'nın devletin bir yöneticisi olmanın verdiği güvenle yurt dışına çıkmamış kafasına koyduğu demokratikleşme çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu sırada Avrupa'da bulunan Türk aydınlardan da destek almıştır. Mithat Paşa Kanun-ı Esasi'yi hazırlarken birçok konuda II. Abdülhamit ile karşı karşıya da gelmiştir. Bu durum Mithat Paşa'nın şu mektubundaki sözlerde de belli olmaktadır:

''Anayasanın ilanından amacımız, sarayın baskısına son vermek, yüksek katınıza görevlerini öğretmek, bizim de kendi görevlerimizi anlamamızı... Kişisel olarak buyruklarınıza saygılıyım, ancak ulusumuzun çıkarlarına zararlı olacak en ufak bir hususta size itaat etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Sorumluluğum büyüktür ve bu sorumluluğu her şeyden önce vicdanıma karşı ve benden hesap soracak olan ulusuma karşı duyurum''

Mithat Paşa bu sözleri ile halkına olan bağlılığını da göstermektedir. Padişaha karşı bu şekilde bir tavır takınması onun devlette sağlam bir mevkide bulunduğunu, yapılan değişimlerde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.²⁴

II. Abdülhamid'in tahta çıkması ile birlikte aydınlarla yaptığı anlaşma gereği anayasa hazırlıklarına başlanması kararı alındı. Kanun-i Esasi adını alacak bu anayasanın hazırlanması için ''Cemiyet-i Mahsusa'' adıyla 28 kişiden oluşan bir komisyon

²³ Selda Kılıçkaya, "Kanun-i Esasinin İlanından Sonra Vilayetlerden Gönderilen Teşekkürnameler", *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 18/29 (1996), 137

²⁴ Kemal Kahraman, "Kanun-ı Esasi'den Teşkilat-ı Esasi'ye Siyasi Sistemimiz", *Milli Saraylar Dergisi* 15(1998), 10.

kurulmuştur. Server Paşa başkanlığında kurulan bu komisyonda bulunan Mithat Paşa ve Sait Paşa önceki kanun metinlerinden ve anayasalardan yararlanarak Kanun-i Esasi'nin tasarısını hazırlamışlardır. Mithat Paşa'nın başkanlığındaki Heyet-i Vükela'dan²⁵ geçmiş ve II. Abdülhamid'in onayı ile kabul edilmiştir.²⁶

Mithat Paşa tarafından hazırlanan anayasa taslağına Kanun-ı Cedid adı verilmiştir. Bu kanun sekiz bölüm ve elli dokuz maddeden oluşmaktadır. Mithat Paşa'nın hazırladığı, Heyet-i Vükela ve II. Abdülhamid'in onayından geçerek yürürlüğe giren Kanun-ı Esasi hakkında bazı yazarlar tarafından tartışmalı bilgiler de yazılmıştır. Bu yazarlardan bir tanesi de Tarık Zafer Tunaya'dır. Tunaya'ya göre Mithat Paşa'nın basılı ve el yazısı ile yazılmış iki farklı anayasa taslağı bulunmaktadır. Her ikisinin içeriği bazı yerlerde birbirini tutmamaktadır. Bu durumun sebebinin elle yazılan tasarının üzerinde daha sonraları bazı değişikliklerin yapılarak basılması da olabilir. Basılan tasarının daha sonradan arşiv evrakları arasında bulunmaması tartışılan sorulara net bir cevap verememektedir.²⁷

II. Abdülhamid tahta çıktığında ülkenin içinde bulunduğu ağır şartların sorumluluklarını ortak bir şekilde paylaşacak yönetim organlarının Osmanlı Devleti için iyi olacağını düşünmüştür. Bu nedenle Vükelayı toplayarak son sözün padişahta olacağı, diğer sorumlulukların ise Vükelada olacağı bir Meşrutiyet yönetiminin kurulması gerektiğini belirtmiştir. Bu sırada Genç Osmanlılarla da fikir alışverişi yapmıştır. II. Abdülhamid bu fikrinde samimi olduğunu yaptıklarıyla gösterdiği halde dönemin ağır şartları sebebiyle ve etrafındaki kişilerin etkisiyle bazen Mutlakıyet yönetim şartlarını uygulamıştır.²⁸

2.1. Kanun-ı Esasi'yi Hazırlayan Komisyonun Kurulması

Kanuni Esasi ile ilgili birçok eser bugüne kadar yazılmış olmasına rağmen Kanun-i Esasi'nin tam olarak ne zaman hazırlandığı net bir şekilde bilinmemektedir. Hatta çok sayıda tasarının olduğu, bu tasarıların üç tanesinin gerçek anlamda bir anayasa metni özelliği taşıdığı belirtilmektedir. Bu hazırlanan tasarıların ise Mithat Paşa tasarısı, Sait

²⁵Heyet-i Vükela Osmanlı Devleti'nde başbakanlık makamı olarak geçmektedir.

²⁶Ülker, "Hukukun Genel İlkeleri Bağlamında Kanun-i Esasi'deki Yargılamaya İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", 106

²⁷Selda KayaKılıç, "1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı", *OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi* 4/4 (Mayıs 1993), 558

²⁸Ülker, "Hukukun Genel İlkeleri Bağlamında Kanun-i Esasi'deki Yargılamaya İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", 105

Paşa tasarısı ve Süleyman Paşa tasarısı olduğu belirtilmektedir. Bu tasarılar uzun zaman tarihçiler tarafından da incelenmiştir.²⁹

8 Ekim 1876'da Bab-ı Ali'de toplanan Bakanlar Kurulu yeni bir anayasa komisyonunun kurulması kararını almıştır. Yirmi dört kişiden oluşan bu yeni komisyonun üyeleri arasında devletin farklı kademelerindeki ve görevlerindeki kişiler yer almıştır. Bu yönüyle bakıldığında komisyonun sağlıklı bir şekilde çalışması zorlaşmıştır. Çünkü bu kişiler aynı zamanda buldukları diğer görevleri de yerine getirmeye çalışırken komisyonun bazı toplantılarına katılamayan olmuştur.³⁰

Kanun-i Esasi için oluşturulan komisyonda yer alan bazı kişiler mevcut Osmanlı siyasi durumunun kendilerine fayda sağladığı düşüncesiyle anayasaya Avrupa ülkelerindeki kadar geniş hakların konulmasını istememişlerdir. Mithat Paşa ve Meşrutiyet'i savunan bazı aydınlar ise hazırlanacak olan anayasanın demokratik bir anayasa olması için çalışmışlardır. Namık Kemal, Ziya Bey, Rauf Bey, İsmail Bey, Hasan Fehmi, Şakir Bey, Sadullah Bey ve Rıfat Paşa modern anayasa fikrine destek veren aydınlar arasındaydı.³¹

Osmanlı Devleti'nin Kanun-ı Esasi'yi ilan etmesinde normal halkın etkisi pek olmamıştır. I. Meşrutiyet'in ilanından önce hazırlanan Sene-i İttifak ayanlar tarafından kendi isteklerini padişaha kabul ettirmek için çıkarılmıştı. Sonrasında çıkarılan Tanzimat Fermanı ve Islahat Ferman-ı ise batılı devletlerin özellikle azınlık hakları konusunda yaptığı baskı sonucu ilan edilmişti. I. Meşrutiyet'in ilan edilmesi ve Kanun-ı Esasi'nin çıkarılması ise Osmanlı'daki aydınların baskısı ile oluşmuştur. Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasi'nin kurduğu Osmanlılar Cemiyeti Osmanlı yönetimine karşı bir muhalefet gibi hareket ederek Osmanlı Devleti'nde yapılan reformların öncüsü olmuşlardır. Abdülaziz döneminde başlayan bu muhalefetle birlikte Kanun-ı Esasi'yi de çıkarma düşüncesi başlamıştır. Bu durum da gösteriyor ki devletteki birçok değişim için talep halktan değil aydınlardan gelmiştir.³²

²⁹Kılıç, "1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı",558

³⁰ Murat Kurbanlı, *1876 Tarihli Kanun-ı Esasinin Hazırlanması İçeriği Uygulanması Tadil Edilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması*(Konya: Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2022), 32.

³¹Kurbanlı, *1876 Tarihli Kanun-ı Esasinin Hazırlanması İçeriği Uygulanması Tadil Edilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması*, 31.

³²Kahraman, "Kanun-ı Esasi'den Teşkilat-ı Esasi'ye Siyasi Sistemimiz", 9

Kanun-i Esasi'ye karşı çıkanlar Müslüman olan bir devlette egemenliğin halka geçmesinin uygun olmayacağını düşünmüşlerdir. İslami kurallara göre yönetilen bir devlette din-devlet ayrımının yapılamayacağını, bu sebeple anayasanın olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Meşrutiyet yönetimine geçilirse Müslümanların hukukunun yok olacağını, Kanun-i Esasi ve Mebuslar Meclisi'nin Hıristiyanların denetiminde olacağı, kuralları onların belirleyeceği düşünülmüştür.³³

Kanun-i Esasi'nin hazırlanması için kurulan komisyonda yer alan bazı görevliler Avrupa ülkelerinin çıkarmış oldukları anayasaların Osmanlı'da da kabul edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu fikir komisyondaki diğer görevliler tarafından eleştirilmiştir. Çünkü onlara göre her milletin anayasasının farklı olması gerekirdi.³⁴

Kanun-i Esasi'nin hazırlanması için farklı tasarılar hazırlanmıştır. Bu tasarılarından bir tanesi Mithat Paşa tarafından hazırlanmıştır. Mithat Paşa, Avrupa ülkelerinde bulunduğu görevler sırasında oralardaki anayasaların nasıl hazırlandığı konusunda da bilgi sahibiydi. Mithat Paşa'nın hazırladığı tasarıya göre Osmanlı Devleti'nin anayasası şeri hukuka göre yapılmalıydı. Bu bakımdan geleneksel Osmanlı Devleti yönetimi devam edecekti. Tahta geçme usulü Ekber ve Erşed sistemine göre yapılacaktı. Meclis-i Mebusan'ın feshedilmesi yetkisi de padişaha bırakılacaktı. Tasarıda eşitlik konusu daha çok memurlar arasında olacak şekilde düşünülmüştür. Tüm memurlar büyük-küçük fark etmeksizin kanun önünde eşit tutulacaktır. Mebusan Meclisi kısmında ise Müslim ve Gayrimüslim ayrımı yapılmayacaktı.³⁵

Mithat Paşa'nın hazırladığı anayasa taslağının Avrupa ülkelerindeki anayasalarla benzer olduğu tartışmaları da yaşanmıştır. Bazı tarihçiler bu benzerliğin bire bir kopyası gibi olduğunu düşünse de taslak incelendiğinde taslağın Avrupa kültürlerini tanıyan her düşünürde olması gereken özellikleri taşıdığı görülmektedir. Mithat Paşa'nın hazırlamış olduğu bu tasarıya yapılan bir diğer eleştiri de bu metnin tam bir anayasa özelliği taşımadığıdır. Zira o dönemin şartları ile hazırlanmış bir anayasa metninin daha sonraki dönemlerin ihtiyacına cevap vermesi zordu. Hele ki dünyada anayasa, demokrasi, insan

³³Kılıçkaya, "Kanun-i Esasinin İlanından Sonra Vilayetlerden Gönderilen Teşekkürnameler", 137.

³⁴Türkkan, *Osmanlı Devleti'nde Anayasa Düşüncesinin Gelişimi ve Kanun-ı Esasi Tartışmaları*, 183.

³⁵Yılmaz Öztuna, *II. Abdülhamid, Zamani ve Şahsiyeti* (İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2008), 120

hakları ve devlet yönetimleri alanında çok büyük gelişmelerin yaşandığı Meşrutiyet döneminde böyle bir anayasa taslağının oluşturulması yetersiz görülmekte idi.³⁶

2.2. İlk Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasi (1876)

İlk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi 12 bölüm ve 119 maddeden oluşmaktadır. Bölümlerin başlıkları sırasıyla şu şekildedir: Memalik-i Devlet-i Osmaniye, Teba-ı Devlet-i Osmaniye'nin Hukuk-i Umumiyesi, Vükela-yi Devlet, Memurin, Meclis-i Umumi, Heyet-i Ayan, Heyet-i Mebusan, Mehakim, Divan-i Ali, Umur-i Maliye, Vilayat, Mevad-ı Şetta'dır. Normal bir anayasayı meclisin hazırlaması gerekirken Osmanlı'nın bu anayasası bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. İçerdiği konular bakımından bir anayasa niteliği taşımaktadır. Belçika anayasası örnek alındığı için burjuva anayasası olarak da bilinir. Yöneticiler tarafından hazırlandığı için yarı rejimist bir karakter taşımaktadır. Padişah tarafından ve kendi rızasıyla ilan etmesi rejimist özelliğini daha da belirgin hale getirmiştir. Avrupa devletleri açısından bu anayasa padişah tarafından Osmanlı halkına armağan edilmiş bir anayasadır. Padişah tarafından halka verildiği için önceki Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ile aynı özelliktedir. Önceki hukuksal belgelerde olduğu gibi Kanun-i Esasi'de de azınlıklara bazı konularda hak verilmiştir.³⁷

Kanun-i Esasi'nin ilk yedi maddesi Memalik-i Devlet-i Osmaniye³⁸ başlığıyla hazırlanmış ve Osmanlı ülkesinin tanımı yapılarak devletin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılmıştır. Bu yönüyle Avrupa'daki birçok anayasayla benzerlik taşımaktadır. Padişahlık makamı bu anayasada tanıtılarak, padişahın din-i İslam'ın halifesi ve bütün Osmanlı tebaasının hükümdarı ve padişahı olduğu belirtilmiştir. Beşinci maddede padişahın mukaddes ve kutsiyet sahibi olduğu ve sorumluluğunun kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Meclis-i Vüleka'da bulunan devletin diğer yöneticilerinin memuriyetleriyle ilgili sorumlu tutulacakları belirtilmiştir.³⁹

Teba-ı Devlet-i Osmaniye'nin Hukuku Umumiyesi bölümünde bütün tebaanın istisnasız Osmanlı vatandaşı sayıldığı belirtilerek Osmanlılık ve Anayasacılık fikirleri arasındaki ortak özellik belirtilmiştir. Bu anayasada tebaa arasındaki eşitlik, Müslim ve gayrimüslim

³⁶Kılıç, "1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı", 558.

³⁷Türkkan, *Osmanlı Devleti'nde Anayasa Düşüncesinin Gelişimi ve Kanun-ı Esasi Tartışmaları*, 195.

³⁸Kanun-ı Esasi'de yer alan Memalik-i Devlet-i Osmaniye bölümü ile günümüzdeki 1982 Anayasası'nda yer alan üniter devlet konusu birbirine benzemektedir.

³⁹Sarıaslan, "II. Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi: Siyasal Sistem Tartışmaları Ekseninde Bir İnceleme", 172.

ayrımı yapılamayacağı vurgulanmıştır. Bundaki amaç hürriyet ve eşitliğin bir insan hakkı olmasının dışında devletin dağılmasını engellemek olduğu belirtilmiştir. Halkın can, mal ve ırz emniyeti, verginin herkesin gücüne göre alınması gerektiği, angarya ve işkencenin yasaklanması gibi konular da bu anayasada yer almıştır.⁴⁰

Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi ile birlikte ilk defa Osmanlı Devleti'nde modern anlamda iki meclis açılmış oldu. Heyet-i Ayan ve Heyeti Mebusan olarak ikiye ayrılan bu meclislerden Heyet-i Ayan'ın üyeleri padişah tarafından seçilirken Heyeti Mebusan'ın üyeleri ise halk tarafından seçilmiştir. Heyet-i Ayan'daki kişiler 40 yaşını doldurmuş olmalı ve seçkin kişilerden olmalı idi. Heyet-i Mebusan'ın üyeleri 4 yılda bir seçilirdi. Heyeti Mebusan ve Heyet-i Ayan seçilme esasları da Kanun-ı Esasi ile belirlenmiştir. Mebusların dokunulmazlığı da bu anayasada belirtilmiştir.⁴¹

1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi halkın seçtiği mebusların bulunduğu bir meclis tarafından hazırlanmamıştır. Padişahın emri ile kurulan bir kurul tarafından hazırlandığı için bir doktrin tarafından ferman anayasası olarak da kabul edilmiştir. Bu sebeple bazı taraflar açısından Kanun-ı Esasi bir anayasa olarak tam anlamıyla kabul görmemiştir. Kanunun metni içinde objektif dil ve hukuki terimler içerdiği için de anayasa niteliği taşımaktadır. Fakat meclisin fesih yetkisini de padişaha vermesi de olumsuz bir durumdur.⁴²

II. Abdülhamit Kanun-ı Esasi'yi ilan ederken kendisi açısından bazı önlemler de almıştır. 113.madde ile fikirlerinden ve yaptıklarından dolayı hoşlanmadığı kişilerin özgürlüklerini ellerinden alıp onları sürgün edebilirdi. Anayasa hazırlıkları sırasında büyük emekleri olan Mithat Paşa da II. Abdülhamit tarafından bu maddeden dolayı sürgün edilen önemli bir Osmanlı aydınıdır. Ayrıca Ayan Meclisi'ni ve Mebusan Meclisi'ni feshetme yetkisinin de padişahın olması Kanun-ı Esasi'nin olumsuz bir tarafıdır.⁴³

Kanun-ı Esasi'de zamanla bazı değişiklikler yaşanmış, mevcut bazı maddeler tamamen değiştirilmiş, yeni maddeler eklenmiş, bazı maddeler tamamen kaldırılmıştır. Şöyle ki

⁴⁰Türkkan, *Osmanlı Devleti'nde Anayasa Düşüncesinin Gelişimi ve Kanun-ı Esasi Tartışmaları*, 207.

⁴¹Cenan, "Osmanlı-Türk Anayasacılığının İlk Anayasası: 1876 Tarihli Kanun-ı Esasi", 573.

⁴²Merve Ünal Açıkgöz, "1876 Tarihli Kanun-ı Esasi'de Yasama-Yürütme İlişkisi" *Yasama Dergisi* 43 (2021), 68.

⁴³Mehmet Kayıran -Mustafa Yahya Metintaş, "Türkiye'de Anayasal Gelişme (1876 - 1924)", *Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi*, 1/1(2017), 24.

sürekli tartışmalara sebep olan 113. Madde daha sonraları Kanun-ı Esasi'nin içerisinde çıkarılmıştır. 1914, 1915,1916 ve 1918 yıllarında da anayasada bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun-ı Esasi Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar yürürlükte kalmıştır.⁴⁴

2.3. Kanun-ı Esasi'nin İnsan Hak ve Özgürlükleri Açısından Sonuçları

Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi ile birlikte günümüzdeki anayasaların tanıdığı haklar oranında olmasa da Osmanlı vatandaşları bazı haklar kazanmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana halk ilk defa seçme hakkı kavramı ile karşılaşmıştır. Her ne kadar kadınlar bu konuda hak sahibi olmasalar da erkeklerin milli irade dediğimiz seçim hakkını ilk defa kullanıyor olması büyük bir adımdır. Ayrıca padişah dışındaki devlet yöneticilerinin kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmasında cezai işlemin uygulanacak olması alınan kararları keyfi durumunu da azaltmıştır. Devleti yönetme konusunda halka hak verilmiş olsa da devletin teokratik bir yapıda olması durumu devam etmiştir. Ayrıca Kanun-ı Esasi her ne kadar şekil bakımından Avrupa anayasaları örnek alınarak yapılmış olsa da içerik olarak İslam hukukuna göre düzenlenmiştir. Bu yönü ile Osmanlı'nın Hıristiyan ve Yahudi vatandaşlarını tam olarak memnun etmemiştir.⁴⁵

Kanun-ı Esasi ile birlikte vatandaşların yargılanma esasları da biraz daha adil bir hal almıştır. Özellikle amme hukuku dediğimiz devletle vatandaş arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk bakımından da yenilikler olmuştur. Padişah vatandaşlarını yargılamamdan cezalandırmayacaktı. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi'de kuvvetler ayrılığı olmadığı için yasama, yürütme ve yargı güçlerinin bir kısmı padişahta olmaya devam etmiştir. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet ile birlikte padişahın meclisi fes etme gibi bazı yetkileri kısıtlanmıştır. Fransız İhtilali ile birlikte çok anlam kazanan insan hak ve özgürlüklerinin tam anlamı ile Kanun-ı Esasi'de yer almaması sebebiyle bu anayasaya olumsuz eleştiriler de olmuştur.⁴⁶

⁴⁴Mehmet Akif Aydın, "Kānūn-i Esāsī", 24/330.

⁴⁵Okandan, "Amme Hukukumuz Bakımından Tanzimat, Birinci ve İkinci Meşrutiyet Devirlerinin Önemi", 17.

⁴⁶Ersöz, *Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Işığında Sadrazamlığın Başbakanlığa Evrilmesi, Değişimi ve Kaldırılması*, 26.

Osmanlı Devleti'ndeki aydınların ve Mithat Paşa'nın girişimleri ile ilan edilen I. Meşrutiyet ve onunla birlikte yürürlüğe konulan Kanun-ı Esasi'nin yürürlükte kalma süresi de kısa olmuştur. Kanun-ı Esasi ile birlikte yetkileri biraz kısıtlanan II. Abdülhamit bu durumdan çok da hoşnut değildi. Çevresinde bazı devlet adamlarının hem Osmanlı devlet geleneğindeki monarşi yönetimini savunmaları hem de bu yönetimin kendilerine sağladığı çıkarlar dolayısı ile II. Abdülhamit'e Meşrutiyet uygun bir yönetim şekli olmadığını belirterek padişahı etkilemişlerdir. II. Abdülhamit 1877-1878 yılları arasında Rusya ile yaşanan savaş sırasındaki devlet durumunu bahane ederek 14 Şubat 1878 yılında Meşrutiyet rejimine son vererek Kanun-ı Esasi'yi askıya aldı. 1908 yılına kadar devam eden ve İstibdat Dönemi olarak adlandırılan bu dönemde insan hak ve özgürlükleri yine kısıtlanmıştır. Bu dönem yine Osmanlı aydınları tarafından kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin baskısı ile bitirilmiş ve 1908 yılında yeniden II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.⁴⁷

II. Abdülhamit Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan'ı kapattıktan sonra bu meclislerde bir daha toplantıların olmayacağını 13 Kasım 1878 tarihli Sadaret Teskeresi ile vilayetlere de bildirmiştir. Osmanlı Devleti'nin vatandaşları Orta Asya'dan beri devam eden geleneksel yönetime o kadar bağlı bir durumdaydılar ki ne Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi için bir girişimde bulunuldu ne de bu kanun askıya alındığında bir tepki verdiler. I. Meşrutiyet sonlandırıldığında ve Kanun-ı Esasi askıya alındığında İstibdat Dönemi uygulamalarının verdiği korku ile Meşrutiyeti savunanlar ses çıkaramamıştır. Padişah yanlısı olup da kendi çıkarları için muhafazakârlık yapanlar ise Kanun-ı Esasi'nin gereksiz olduğunu ve Osmanlı Devleti için uygun olmadığını dile getirmişlerdir.⁴⁸

2.4. Kanun-ı Esasi'nin İlanı Sırasında Dünyadaki Anayasal Hareketler

Osmanlı Devleti'nin ilk defa anayasa ile tanıştığı yıllarda dünyadaki diğer toplumlar da kendi gelecekleri için daha iyi yönetimler belirlemek, bir takım haklar kazanmak amacıyla anayasal çalışmalar yapmıştır. Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform ve Aydınlanma Dönemi gibi sosyal hayatı ilgilendiren birçok gelişme nasıl ilk olarak Avrupa'da başlamış ise anayasal çalışmalar da ilk olarak İngiltere'de başlamış sonrasında diğer Avrupa ülkelerine ve nihayetinde farklı kıtalardaki devletlere de sirayet etmiştir.

⁴⁷Bolat, "I. Meşrutiyet'ten I. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti Dış Politikasının Genel Bir Değerlendirmesi", 20.

⁴⁸ Yücel Özkaya, "Birinci Kanunui Esasi ve Meşrutiyet Hakkında Ortaya Konulan Görüşler ve Parlamento Usulü Hakkında Bir Layiha", *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi*, 31/1-2(1987), 398.

İngiltere’de Magna Carta ile başlayan anayasal metinlerin devamı Kuzey Amerika’daki kolonilerde, Batı Avrupa’daki devletlerde birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkmıştır. Avrupa’daki anayasa fikirleri daha çok insanların ekonomik ve sosyal hayatlarının bir sonucu olarak burjuva sınıfının devlette siyasi bazı haklar talep etmeleri ile başlamıştır. Bunun sonucunda Avrupa’da krallıklar zayıflayarak yıkılmış, onların yerine anayasal monarşiler ortaya çıkmıştır. Diğer kıtalarda kurulmuş olan zamanın devletleri anayasa fikirlerinden etkilenerek yasa metinleri hazırlamışlardır. Bu ülkelerden Tunus (1861), Japonya (1874), Rusya (1905), İran (1905), Meksika (1910), Çin (1911) yıllarında anayasal düzene geçmişlerdir. Toplumlar içerisinde buldukları sorunların çözümü olarak anayasal reformları görmüşlerdir. Böylelikle insanlar devlet yönetimine katılma halarını anayasalar ile elde etmişlerdir.⁴⁹

⁴⁹ Cenan, “Osmanlı-Türk Anayasacılığının İlk Anayasası: 1876 Tarihli Kanun-ı Esasi”, 71 (Kasım 2023), 569-570

SONUÇ

Demokrasi Antik Yunan'dan bu yana insanların hep konuştuğu, onu kazanmak için çoğu zaman insanların uğruna büyük bir mücadele verdiği bir düzendir. Günümüz gelişmiş devletlerin en çok üzerinde durduğu konulardandır. Çok geniş bir kavram olduğu için içerisinde insan hakları, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi konuları da barındırıyor. Toplumlar her konuda olduğu gibi demokrasi konusunda da tarih boyunca birbirlerinden etkilenmişlerdir. Nasıl ki bilimsel bilgiler birikerek ve farklı milletlerin katkısı ile ilerlediyse demokrasi de bu şekilde ilerlemiştir. Bunu Antik Yunan'da yaşayan insanlar başlattı ve günümüzde her milletin katkısı ile ilerlemektedir. Bir arada yaşayan insanlar haklarını korumak ve görevlerinin ne olduğunu tam olarak yazılı ve yazısız bir şekilde bilmek için kanunlardan oluşan anayasalar yapmışlardır.

Anayasal bir metin sayılabilecek ilk kanunlar ilk uygarlıklar olan Hititler, Frigler ve Sümerler tarafından hazırlanmıştır. Çok daha sonraki zamanlarda 1215 yılında İngiltere'de çıkarılan MagnaCarta anayasal metin sayılabilecek kanunlardır. Ayrıca toplumlar kanun çıkarırken kendi kültürlerinin özelliklerini de buna yansıtmışlardır. Birçok kanuna baktığımızda din kurallarının onlar üzerinde etkili olduğunu görürüz. İnsanlar geçmişten beri neye ihtiyaç duyduysa, hangi zorlukla karşılaştıysa genellikle onunla ilgili kanunlar çıkarmıştır.

Türk tarihi açısından baktığımızda ise Göktürkler'de, Uygurlar'da, Selçuklular'da ve Osmanlı Devleti'nde sözlü ya da yazılı bazı kanunlar vardı. İlk Türk devletlerinden itibaren çıkarılan bu kanunlar daha çok devletin yönetimini korumak ve kolaylaştırmak içindir. Günümüzdeki anlamı ile insan hak ve özgürlükleri tam anlamıyla bu kanunlarda yer almamıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında çıkarılan bazı kurallarla devletin yönetilmesi konusunda bazı hükümler yer almışsa da halk için bir şey belirtilmemiştir.

Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı gibi yeniliklerle gelişen Avrupa devletleri birçok alanda Osmanlı Devleti'nin önüne geçti. Bu durum savaş alanlarında da ortaya çıktı. Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan itibaren savaşlarda sıkça yenilgi yaşayınca bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Bu durumun sebebinin sadece askeri alanlardaki eksiklikler olduğunu düşünen Osmanlı yönetimi ilk olarak bu alanda bazı ıslahatlar yaptı. Zamanla yenilgilerin ve toprak kayıplarının durmadığını görülünce daha başka alanlarda da ıslahat yapma gereği duyuldu. Eğitim

konusunda farklı alanlarda eğitim veren batı tarzı bazı okulların açılmasına karar verildi. Bu sırada Avrupa'da başka gelişmeler de yaşandı. Özellikle Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkan eşitlik, özgürlük, adalet ve buna bağlı olarak her milletin kendi devletini kurma düşüncesi Osmanlı İmparatorluğu gibi devletleri tehdit etmeye başladı. Osmanlı Devleti kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu sefer yönetim alanında da farklı ıslahatlar yapmaya karar verdi. Yönetim alanındaki yenilikler Osmanlı'nın halkı tarafından talep edilmediği halde ortaya çıktı. Osmanlı aydınlarının baskısı ile padişahlar tarafından çıkarılan bu ıslahatlardan bir tanesi de Türk Tarihi'nin ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi'dir. II. Abdülhamit tarafından ilan edilen bu anayasa ile Osmanlı vatandaşları ilk defa seçim hakkını kullandılar. İlk defa insan hak ve özgürlüklerini düzenleyen bir anayasa olmasına rağmen Kanun-ı Esasi'yi olumsuz yönlerinin de olduğu gerekçesi ile eleştirenler de olmuştur. Daha sonraki zamanlarda çeşitli güncellemeler gören bu anayasa 1921 yılında çıkarılan Teşkilat-ı Esasi ile son bulmuştur.

KAYNAKÇA

- Aydın, Mehmet Akif. "Kânûn-i Esâsî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 24/328-330 İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001
- Bolat, Mahmut. "I. Meşruyet'ten I. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti Dış Politikasının Genel Bir Değerlendirmesi". *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 1/1 (2014), 16-28.
- Cenan, Eren. "Osmanlı-Türk Anayasacılığının İlk Anayasası: 1876 Tarihli Kanun-İ Esasi". *Adalet Dergisi* 71 (Kasım 2023), 565-604.
- Ersöz, Enes. *Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Işığında Sadrazamlığın Başbakanlığa Evrilmesi, Değişimi ve Kaldırılması*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- İnalçık, Halil. *Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı*. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011.
- Kahraman, Kemal. "Kanun-ı Esasi'den Teşkilat-ı Esasi'ye Siyasi Sistemimiz". *Milli Saraylar Dergisi* 15(1998), 7-20.
- Karal, Enver Ziya. *Osmanlı Tarihi Islahat Fermanı Devri 1861-1876*. 6.Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2003.
- Kayıran, Mehmet-Metintaş, Mustafa Yahya. *Türkiye'de Anayasal Gelişme (1876 - 1924)*. *Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi*, 1/1(2017), 14-41.
- Kılıç, Selda Kaya. "1876 Anayasasının Bilinmeyen İki Tasarısı". *OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi* 4/4 (Mayıs 1993), 557-633
- Kılıçkaya, Selda. "Kanun-i Esasinin İlanından Sonra Vilayetlerden Gönderilen Teşekkürnameler". *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 18/29 (1996), 137-153.
- Kuntay, Mithat Cemal. *Namık Kemal Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında II*, İstanbul: Maarif Basımevi, 1956.
- Kurbanlı, Murat. *1876 Tarihli Kanun-ı Esasinin Hazırlanması İçeriği Uygulanması Tadil Edilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması*. Konya: Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Mengüç, Yaşar Fatih. *1909 Osmanlı Kanuni Esasi Tadilleri Çerçevesinde Kanun Yapma Usulü*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Okandan, Recai. "Amme Hukukumuz Bakımından Tanzimat, Birinci Ve İkinci Meşrutiyet Devirlerinin Önemi". *Journal of Istanbul University Law Faculty*, 15/1 (1949), 14-33.

Özkaya, Yücel. "Birinci Kanunui Esasi ve Meşrutiyet Hakkında Ortaya Konulan Görüşler ve Parlamento Usulü Hakkında Bir Layiha". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi*, 31/1-2(1987), 397-415.

Öztuna, Yılmaz. *II. Abdülhamid, Zamanı ve Şahsiyeti*. İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2008

Sarıaslan, Fatma. "1876 Anayasası(Kanun-i Esasi) ve İlk Osmanlı Parlementosu", *Yasama Dergisi* 46(2022), 113-146

Sarıaslan, Fatma. "II. Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi: Siyasal Sistem Tartışmaları Ekseninde Bir İnceleme", *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi* 54(Nisan 2023), 161-192

Tanör, Bülent. *Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri(1789-1980)*, İstanbul:Afa Yayınları, 1996.

Türkkan, Hakan. *Osmanlı Devleti 'nde Anayasa Düşüncesinin Gelişimi ve Kanun-ı Esasi Tartışmaları*. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Doktora Tezi, 2013.

Türkkan, Hakan. "Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme ve Kanun-i Esasi'nin Demokratik Hüviyeti". *Vakanüvis – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi* 3(2018), 364-379.

Ülker, İbrahim. "Hukukun Genel İlkeleri Bağlamında Kanun-i Esasi'deki Yargılamaya İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi". *Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 21/2(2013), 101-124.

Ünal Açıkgöz, Merve. "1876 Tarihli Kanun-i Esasi'de Yasama-Yürütme İlişkisi". *Yasama Dergisi* 43 (2021), 61-86.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is

declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Orhan GÜNER

İlhan GÖK

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he has no competing interests.

Yazar Katkıları / Authors Contributions:

Çalışmanın Tasarlanması / Conceiving the Study	: YET (%50), MS (%50)
Veri Toplanması / Data Collection	: YET (%50), MS (%50)
Veri Analizi / Data Analysis	: YET (%50), MS (%50)
Makalenin Yazımı / Writing up	: YET (%50), MS (%50)
Makale Gönderimi ve Revizyonu / Submission and Revision	: YET (%50), MS (%50)